

Sobre la captura en Galicia (NO de España) de *Tritonia hombergi* Cuvier, 1803 y *Babakina anadoni* (Ortea, 1979) comb. nov. (Mollusca: Nudibranchia)

On the report in Galicia (NW Spain) of *Tritonia hombergi* Cuvier, 1803 and *Babakina anadoni* (Ortea, 1979) comb. nov. (Mollusca: Nudibranchia)

Emilio ROLÁN*, Emilio ROLÁN-ALVAREZ** y Jesús ORTEA***

RESUMEN

Se citan por primera vez para las costas occidentales de la Península Ibérica las especies *Tritonia hombergi* Cuvier, 1803 y *Rioselleolis anadoni* Ortea, 1979, proponiéndose la inclusión de esta última en el género *Babakina* Roller, 1974, tras estudiar su rádula y mandíbulas.

ABSTRACT

The records of *Tritonia hombergi* Cuvier, 1803 and *Rioselleolis anadoni* Ortea, 1979 are the first ones for the western coast of the Iberian Peninsula. The latter species is proposed to be placed in the genus *Babakina* Roller, 1974, after the study of the radula and the jaws.

PALABRAS CLAVE: Opisthobranchia, Galicia, NO España.

KEY WORDS: Opisthobranchia, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCION

Hace varios años que venimos realizando muestreos para profundizar en el conocimiento de los moluscos de la ría de Vigo y como resultado de los mismos ya se han citado numerosas especies de opisthobranquios (ROLÁN, 1983; ROLÁN, OTERO-SCHMITT Y ROLÁN-ALVAREZ, 1989). Hemos considerado que algunas de estas especies, por sus características especiales, eran merecedoras de una mención aparte. En el presente trabajo se citan por primera vez para el oeste de la Península Ibérica dos especies de opisthobranquios, mostrándose algunas de sus particularidades biológicas y

morfológicas. Ambas especies no aparecen mencionadas en el catálogo de URGORRI Y BESTEIRO (1983) y no son citadas para la costa oeste de la Península Ibérica en CERVERA ET. AL. (1988).

Orden *Nudibranchia* Cuvier, 1817
 Suborden *Dendronotacea* Odhner, 1934
 Familia *Tritoniidae* Lamarck, 1809
 Género *Tritonia* Cuvier, 1803
Tritonia hombergi Cuvier, 1803

*Cánovas del Castillo, 22-5, 36202, Vigo

**Dep. Biol. Fundamental, Facultad de Biología, Univ. de Santiago de Compostela

***Lab. Zoología, Bep. B.O.S., Univ. de Oviedo

SINONIMOS

- Sphaerostoma jamesoni* MacGillivray, 1843
- Tritonia atrofusca* MacGillivray, 1843
- Tritonia pustulosa* Deshayes, 1853
- Tritonia alba* Alder y Hancock, 1854

MATERIAL ESTUDIADO

Dos ejemplares fueron fotografiados por José Luis González y José Ramón Gómez buceando en la ría de Vigo sobre fondos de *Alcyonium digitatum* entre 20 y 27 m de profundidad, en las proximidades de la isla de Faro. Cuando eran molestados los animales segregaban un líquido blancuzco. El ejemplar de mayor tamaño (180 mm en

máxima extensión) fue capturado y examinado por nosotros. Tenía color crema acastañado, con el dorso recorrido por unas líneas blanquecinas más claras. A lo largo del cuerpo había doce penachos paleales ramificados. El velobucal tenía numerosos procesos irregulares.

El aparato bucal está formado por dos mandíbulas duras de forma semicircular irregular (Fig. 1A). La rádula, ancha y de forma lanceolada (Fig. 1B) tiene dientes muy numerosos colocados en 85 filas. En cada fila hay un diente central y hasta 180 dientes laterales (en las filas más anchas). El diente central tiene forma rectangular, con tres cúspides, la central más alargada y las laterales más cortas y romas. Los dientes laterales son afilados y curvados. Se hacen más pequeños y es-

Figura 1- A: mandíbula izquierda de *Tritonia hombergi* vista en dos posiciones; B: rádula completa; C: Dientes, r- central (visto en dos posiciones), 10, 50, 75 y 85- dientes laterales, indicando la cifra su posición respecto al central.

trechos hacia la periferia (Fig. 1C).

Tritonia hombergi se encuentra en fondos donde existe *Alcyonium digitatum*, del que se alimenta (ALDER Y HANCOCK, 1845-55; MILLER, 1961; THOMPSON, 1964), hasta los 80 m de profundidad (THOMPSON, 1988). Su área de distribución abarca desde Noruega e Islas Británicas (THOMPSON, 1988) hasta las costas mediterráneas (CATTANEO Y BARLETTA, 1984). En la Península Ibérica ha sido citada por HIDALGO (1916) en Valencia, por GARCÍA-GÓMEZ (1982) en el litoral andaluz y por ROS (1975) en Cataluña.

La presente cita es la primera para la costa oeste de la Península Ibérica. Parece ser una especie rara, ya que por su gran tamaño sería fácilmente observable. El ejemplar recolectado estaba realizando una puesta en el mes de julio sobre una gorgonia (*Lophogorgia* sp.).

Suborden *Aeolidacea* Odhner, 1934

Familia *Babakinidae* Roller, 1974

Género *Babakina* Roller, 1974

Babakina anadoni (Ortea, 1979) comb. nov.

SINONIMOS

Rioselleolis anadoni Ortea, 1979

MATERIAL ESTUDIADO

Un ejemplar, de 25 mm en máxima extensión, ha sido capturado por José Luis González buceando a 10 m de profundidad en fondos de piedra con canales cubiertos de arena, en Cabo de Home, en la boca norte de la ría de Vigo. Otro ejemplar fue fotografiado en la ensenada del Caballo en la isla

Figura 2- A: mandíbula de *Babakina anadoni* con detalle del borde cortante; B: diente radular.

Norte (Islas Cies) a una profundidad similar, y un tercero en la parte externa de la isla Sur (Islas Cies). Las tres zonas mencionadas se pueden considerar como bastante expuestas.

El animal capturado tenía el cuerpo con una coloración rosada violácea clara, más oscura en los palpos, cuyos extremos eran de color blanco. Entre los palpos y la base rinofórica común había una mancha blanca alargada. Los rinóforos estaban unidos en su base presentando un tronco común y tenían una coloración violeta rojiza con el ápice blanco. Los cerata eran de un color gris violáceo en su parte inferior, pero desde la mitad de la cara anterior se coloreaban de amarillo, que se convertía en naranja en su extremo distal.

Las mandíbulas (Fig. 2A) tienen el borde cortante armado con dentículos, cuyo número aumenta hacia el extremo. La rádula, de fórmula 0-R-0, consta de 13 dientes, presentando cada diente (Fig. 2B) un ápice central puntiagudo y prominentemente con 5-7 dentículos a cada lado.

DISCUSION

Descrita en 1979 a partir de un único ejemplar recolectado en la localidad de Ribadesella (Asturias). Posteriormente ha sido citada en las Islas Canarias (FERNÁNDEZ-OVIES *ET AL.*, 1984) y en el Estrecho de Gibraltar (GARCÍA-GÓMEZ, 1987), siempre a partir de ejemplares aislados a los que no se les estudió su anatomía interna.

En la discusión del género *Rioselleolis*, desarrollada en la tesis doctoral de uno de los autores (ORTEA, 1977) y publicada después parcialmente (ORTEA, 1979), no se tuvo en cuenta el género *Babakina* Roller, 1974, nombre nuevo para *Babaina* Roller, 1972, que no podía ser utilizado por

estar preocupado por *Babaina* Odhner, 1968. Este último es un género de Chromodorididae propuesto de forma atípica por FRANC (1968) al incorporar notas inéditas de Odhner, y esto fue la causa de que pasara inadvertido el género de Roller. Posteriormente, gracias a la información adicional facilitada por el propio Roller en 1982 y a la captura de nuevo material, se ha podido comprobar que *Rioselleolis* Ortea, 1979 presentaba las principales características que definen al género *Babakina* Roller, 1974: pleuropróctico, rinóforos con un pedúnculo basal común e idéntica estructura de mandíbulas y rádula, por lo que *Rioselleolis* debe ser considerado sinónimo de *Babakina*.

La peculiar distribución dicotómica de los cerata de *Babakina anadoni* debe ser interpretada como un carácter específico, no genérico.

Al género *Babakina* Roller, 1974 pertenecerían, a nuestro modo de ver, las siguientes especies:

B. festiva (Roller, 1972), distribuida desde Los Angeles a San Diego, arrecife de Malibú y Japón (BEHRENS, 1980).

B. caprinsulensis (Miller, 1974), animal con rinóforos papilosos de la isla de Nueva Zelanda.

B. anadoni (Ortea, 1979), recolectado en el norte y noroeste de España, estrecho de Gibraltar e Islas Canarias.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestra gratitud a Richard A. Roller por la información facilitada en 1982 sobre *Babakina festiva* y a los buceadores y fotógrafos submarinos José Luis González y José Ramón González por la cesión del material fotográfico y de los ejemplares objeto de estudio.

BIBLIOGRAFIA

- ALDER, J. Y HANCOCK, A., 1845-55. *A monograph of the British Nudibranchiate Mollusca*. Ray Society. London.
- BEHRENS, D. W., 1980. *Pacific coast nudibranchs*. Sea Challengers. 112 pp.
- CATTANEO, R. Y BARLETTA, G., 1984. Elenco preliminar dei molluschi Opisthobranchi viventi nel Mediterraneo (Sacoglossa, Pleurobranchida, Acochlidiaacea, Aplysiomorpha, Nudibranchia). *Boll. Malacologico*, 20 (9-12): 195-218.
- CERVERA, J. N., TEMPLADO, J., GARCÍA-GÓMEZ, J. C., BALLESTEROS, M., ORTEA, J., GARCÍA, F. J., ROS, J. Y LUQUE A., 1988. Catálogo actualizado y comentado de los opisthobranchios (Mollusca, Gastropoda) de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, con algunas referencias a Ceuta y la isla de Alborán. *Iberus*, supl. 1: 1-84.
- FERNÁNDEZ-OVIES, C., ORTEA, J. Y PÉREZ, J., 1984. Sobre la anatomía interna y posición sistemática de *Rioselleolis* Ortea, 1977. *Res. V Congreso Nac. Malac. Vigo*.
- FRANC, A., 1968. *Sous-classe des Opisthobranchie*, en *Traite de Zoologie*. Ed. P. Grassé 5 (3). Paris, pp. 608-893.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1982. Contribución al conocimiento de los opisthobranchios del litoral andaluz. *Actas II Simposio Ibérico Estudio Bentos Marino III*: 235-241.
- GARCÍA-GÓMEZ, J. C., 1987. Adiciones a la fauna de Opisthobranchios del Estrecho de Gibraltar (Sur de España). I. *Iberus*, 7 (2): 197-209.
- HIDALGO, J. G., 1916. Datos para la fauna española: Moluscos y Braquiópodos. *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat.*, 16: 235-246.
- MILLER, M. C., 1961. Distribution and food of the Nudibranchiate Mollusca of the South of the isle of Man. *J. anim. Ecol.*, 30: 95-116.
- ORTEA, J., 1977. *Moluscos marinos gasterópodos y bivalvos del litoral asturiano entre Ribadesella y Ribadeo con especial mención a la subclase de los opisthobranchios*. Tesis Doctoral, Univ. de Oviedo. Inédita.
- ORTEA, J., 1979. Nota preliminar sobre *Rioselleolis anadoni* n. gen. n. sp., un nuevo eolidáceo (Mollusca: Opisthobranchia) capturado en Ribadesella, Asturias, España. *Supl. Cienc. Bol. IDEA*, 24: 131-141.
- ROLÁN, E., OTERO-SCHMITT, J. Y ROLÁN-ALVAREZ, E., 1989. Moluscos de la ría de Vigo. II. Poliplacóforos, bivalvos, escafópodos y cefalópodos. *Thalassas*, 1 (2), anexo 2: 1-276.
- ROLÁN, E., 1983. Moluscos de la ría de Vigo. I. Gasterópodos. *Thalassas*, 1 (1), supl. 1: 1-383.
- ROLLER, R. A., 1972. Three new species of Eolid Nudibranchs from the west coast of North America. *The Veliger*, 14 (4): 416-423.
- ROLLER, R. A., 1974. *Babakina* new name for *Babaina* Roller, 1972 preoccupied. *The Veliger*, 16 (1): 117-118.
- ROS, J., 1975. Opisthobranchios (Gastropoda: Euthyneura) del litoral Ibérico. *Inv. Pesq.*, 39 (2): 269-372.
- THOMPSON, T. E., 1964. Grazing and the life cycles of British nudibranchs, en *Grazing in terrestrial and marine environments*. *Brit. Ecol. Soc. Symp.*, 4: 275-297.
- THOMPSON, T. E., 1988. *Molluscs: Benthic Opisthobranchs*. Synopsis of the British Fauna, 8. Brill. Leiden. 356 pp.